

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Турсунова Саида Исаковна

преподаватель кафедры начального образования

Термезского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243541>

ARTICLE INFO

Received: 10th October 2022

Accepted: 15th October 2022

Online: 24th October 2022

KEY WORDS

Детский коллектив, уверенность в себе, педагог, принимать решения, развитие воображения, динамичной, насыщенной, внимания, воображения, познавательный, развивающий, воспитывающий, логические задачи, загадки, положительные результаты, восприятия и наблюдательность, развитие слуховых, полезные упражнения, осязательных ощущений, развитие устойчивой речи, во внеурочное время, «Речь», положительные результаты.

Проблема развития речи одна из важнейших в начальной школе. Для ребенка хорошая речь – залог успешного обучения и развития. Многие дети приходят учиться с низким речевым уровнем, не умеют правильно построить предложение, не владеют монологической речью, допускают

ABSTRACT

Статья посвящена развитию устной речи учащихся младших классов национальных школ как лингвистическая и методическая проблема. Автор проводит анализ методики обучения русскому языку, приводит результаты наблюдений за устной речью младших школьников, описывает трудности в оформлении связного высказывания на неродном русском языке. В качестве пути преодоления выявленных трудностей предлагает работу с текстом на начальном этапе обучения.

ошибки в разговоре, связанные с неправильным произношением, а затем и написанием.

Детский коллектив – это маленькая страна, в которой необходимо построить жизнь так, чтобы каждый чувствовал свою значимость и полезность. Развивать тягу к

творчеству можно в различных сферах деятельности: оформление выставок поделок и рисунков, выпуск стенгазет, подготовка конкурсных и концертных мероприятий, театрализация и т.д. Праздники помогают каждому ребёнку раскрыть свои способности, обрести уверенность в себе. А это так необходимо, ведь жизнь – театр. И в будущем детям придётся сыграть ещё много ролей. В роли артиста у детей появляется возможность выступать и сразу же получать положительную оценку своих достижений.

Мне хотелось научить детей чувствовать слово, строить предложения, понимать текст. Эту задачу я начала решать во внеурочное время. Я занялась изучением данного вопроса и сбором практического материала по теме «Развитие устной речи учащихся младших классов национальных школ как лингвистическая и методическая проблема».

В младшем школьном возрасте происходит бурное развитие интеллекта. Возможность развития способностей очень высока. Развитие познавательных способностей младших школьников по русскому языку на сегодняшний день остается наименее разработанной методической проблемой. Многие педагоги и психологи высказывают мнение о том, что начальная школа является «зоной повышенного риска», так как именно на этапе начального обучения в силу преимущественной ориентации учителей на усвоение знаний, умений и навыков происходит блокирование развития способностей у многих детей. Важно не упустить этот момент и найти

эффективные пути развития способностей детей. Несмотря на постоянное совершенствование форм и методов работы, в развитии познавательных способностей по русскому языку есть существенные пробелы.

Раньше ученик полностью подчинялся учителю, теперь от него ждут активных действий, мыслей, идей и сомнений. В большинстве классов находятся дети разного уровня подготовленности, для этого требуются задания разного уровня сложности. Педагог должен развивать любого ученика, согласно индивидуальным способностям и выявить творческие возможности каждого в отдельности.

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у

детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.

Через новые подходы, методики, технологии способствовать речевому развитию детей. Навыки устной речи формируются у ребенка под влиянием многих факторов. Вот почему так важно создать условия для речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей.

Для успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков у детей, необходимо создание определенных условий.

Первое условие – это потребность общения, или коммуникация. Где должны быть предусмотрены такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем то, рассказать о чем то.

Второе условие – это создание речевой среды. От того, какая у него речевая среда, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Речь помогает ребенку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир.

Любую творческую игру можно использовать неоднократно. Для того чтобы интерес к ней не снизился, ее можно модифицировать за счет замены оборудования (вводятся новые предметы, картинки, условные обозначения) или введение новых правил. Полезно также привлекать к этому процессу и самих учащихся: пусть проявят фантазию и изменят игру, а может быть, и создадут новую, будут играть не только на уроке, но и во внеурочное время.

Рисование является типичным творчеством раннего возраста. Творческие силы ребенка сосредотачиваются на рисовании не случайно. Именно рисование предоставляет ребёнку возможность наиболее легко выразить то, что им владеет. К началу школьного возраста любовь и интерес к рисованию начинает ослабевать, а у многих детей пропадает вовсе. Очень важно не упустить этот момент и пробуждать в детях интерес к рисованию. Очень часто на уроках я даю ребятам задания: нарисовать иллюстрацию к понравившемуся отрывку, нарисовать экологические знаки, которые вы бы поставили в своей родной школе, станице и др. Дети рисуют и одновременно рассказывают о том, что они хотели выразить.

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности.

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно).

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: рискованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:

- задания на развитие внимания;
- задания на развитие памяти;

- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.

Задания на развитие внимания

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения.

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.

Задания, развивающие память

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени.

Задания на развитие и совершенствование воображения

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера;

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
 - выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
 - вычерчивание уникальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
 - выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
 - выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;
 - деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).

Задания, развивающие мышление

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

Выявлению и развитию познавательных способностей учащихся способствует применение различных заданий во внеурочное время, которые активизируют внимание, мышление, память, воображение.

Такая работа не должна носить бессистемный характер. Необходимо вести планомерную деятельность, используя все образовательное пространство.

На уроках необходимо создавать ситуации, в которых учащиеся сами отстаивают своё мнение, принимают участие в дискуссиях и обсуждениях, задают вопросы друг другу и учителю, анализируют ответы друг друга,

оценивают ответы (самопроверка, взаимопроверка), самостоятельно выбирают разноуровневые задания, находят несколько вариантов решения проблемы, находят "опасных мест" и другие.

На уроках можно использовать такие задания, как: штриховка, графический диктант, нестандартные задания с лишними и недостающими данными, игра «Почтальоны», когда одним ребятам даются карточки с заданиями, другим – с ответами. Ребята – почтальоны должны выполнить задание и найти «квартиру» с таким номером, а жильцы квартиры проверяют – правильно ли пришел почтальон. И много других.

Особое место в работе занимают разноуровневые задания. В 1 классе ребята получают задания различной степени сложности, начиная со второго класса им предлагается несколько заданий, из которых они выбирают сами задания, которые им более интересны. Это задания репродуктивного, конструктивного и творческого уровней.

(Прил 1)

Русский язык

Тема – парные согласные на конце слова
Уровень 1.

Прочитайте слова. Вставьте пропущенные буквы.

Ры(б, п)ки, бли(с,з)кий, кро(ш,ж)ки, чес?ный, поз?но, свис?нул, нахо(д, т)ка, здра?ствуйте, ла(п, б)ка, сла(т, д)кий, иву(ш,ж)ка.

Можно использовать творческие уроки: уроки-викторины, уроки-мастерские, уроки-соревнования, уроки-мастерские и т.д.

Выше было сказано, что урочная и внеурочная деятельность должны быть связаны. В этом неоценимую помощь может оказать пособие О.Холодовой «Юным умникам и умницам»

Данная статья включает систему работы по развитию познавательных способностей детей. Оно ориентировано на детей 6-10 лет и помогает им освоить программу общеобразовательной школы. Упражнения, выполненные в определенной последовательности, обеспечивают комплексное развитие различных видов памяти, внимания, развивают наблюдательность, воображение; способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер ребенка, формируют нестандартное мышление. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. С каждым занятием задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся предлагаемые рисунки. Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта цели: познавательный, развивающий, воспитывающий. Занятия строятся по следующей модели:

«Мозговая гимнастика»

Разминка

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей памяти, внимания, воображения,

Весёлая переменка.

Решение творческо-поисковых и творческих задач.

Корректирующая гимнастика для глаз.

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать. (Прил. 2)

Развитие познавательных способностей во внеурочной деятельности

Логические задачи.

На весах, которые находятся в равновесии, на одной чашке лежит 1 морковка и 2 одинаковые редиски. На другой чашке – 2 такие же морковки и 1 такая же редиска. Что легче: морковка или редиска? У бабушки два внука: Коля и маленький Олег. Бабушка купила им 16 конфет и сказала Коле, чтобы он дал Олегу на 2 конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен разделить конфеты? Ваня живет выше Пети, но ниже Сени, а Коля живет ниже Пети. На каком этаже четырёхэтажного дома живёт каждый из них?

Дети с удовольствием ходят на эти занятия, иногда сами ищут логические задачи и задают их друг другу и учителю. К сожалению, занятия по внеурочной деятельности составляют 25-30 минут, а программа рассчитана на 45 минут, поэтому некоторые задания ребята выполняют дома. В классном уголке всегда вывешиваю логические задачки, загадки, ребусы, которые ребята решают в свободное время.

Большую ценность представляют загадки – средство эмоционального воздействия на развитие познавательных способностей учащихся. Они учат детей говорить ярко, образно, просто. Работа над загадками – это упражнение в самостоятельном развитии мышления, сообразительности, воображения.

Уроки с использованием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные упражнения для ума, развивая наблюдательность, уча самостоятельно делать выводы.

Предметные загадки

Без крыл, без ног белые мухи летают.
(Снег)

Вырос лес, белый весь: пешком не войти и конным не въехать. (Узор на стекле)

Без крыл, без ног — на древо садится.
(Снег)

Белая кошка лезет в окошко. (Рассвет)

Без крыльев, а летает, никто ее не бьет, а плачет. (Туча)

Белый, а не сахар, мягкий, а не вата, без ног, а идет. (Снег)

Меня никто не видит, но всякий слышит, а спутницу мою всяк может видеть, но никто не слышит. (Гром)

И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. (Иней)

Применение всех этих приёмов и методов позволяет получать положительные результаты по многим показателям, в том числе и по развитию мышления, памяти, логики, смекалки, сообразительности.

В результате обучения дети достигают высокого уровня развития мыслительных операций. Для оценивания учебных достижений школьников применяю разнообразные тесты. Результаты тестирования показывают рост общеинтеллектуальных умений.

Результатом своей работы по развитию познавательных способностей младших школьников считаю следующее: повышение уровня учебной мотивации, углубление уровня понимания учебного материала,

развитие сообразительности, пространственного мышления, воображения, способности анализировать, обобщать. С удовольствием ребята участвуют в олимпиадах по предметам, занимают призовые места.

Наше время – это время перемен. Сейчас очень ценятся люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Работа по развитию познавательных способностей способствует развитию таких умений.

Развитие познавательных способностей во внеурочной деятельности

Содержание курса.

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма

памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объема устойчивости, концентрации внимания.

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям.

Работа над словарем – это основа всей работы по развитию речи. Не обладая достаточным запасом слов, ученик не может построить предложение, выразить свою мысль. Работа эта состоит в его уточнении, обогащении и активации.

Словарная работа спланирована так, чтобы в ней сочетались все эти виды работы над словами. Включила толкование слов, используя словари, составление словосочетаний, предложений, подбор однокоренных слов, синонимов, омонимов, работу с пословицами, поговорками.

По мере изучения слов составляю блоки по темам. На уроках закрепления предлагаю такие задания

-объяснить значение слов

- по описанию определить, что это за слово

-объединить по несколько слов и составить предложения

-составить рассказ на тему.

Для обогащения словаря, дополнительно знакомлю с другими словами, не входящими в программу например, (знакомась со словом – воробей- дается представление о других птицах. Домашнее задание, самим найти новые слова к определенной теме и рассказать в классе.

Одним из важных видов словарной работы на уроках является, активизация словаря.

Слово считается активизированным, если ученик использовал его хотя бы раз в процессе рассказа.

В.А. Добролюбов отмечал, что школьников необходимо учить умению раскрыть смысл слова, правильно понимать его значение. Понимание слова зависит от многих причин, прежде всего от степени нужности этого слова ребенку. У ребенка должен быть мотив, по которому он стремиться познать смысл слова, чтобы понять прочитанное, узнать как называется заинтересовавший его предмет или новое явление. Когда у школьника есть

соответствующая мотивация, он готов к тому, чтобы усвоить данное слово, использовать его в своей речи.

Несмотря на богатое методическое наследие Ф.И.Буслаева, К.Д.Ушинского, М.В.Ушаковского до сих пор в практике школьного преподавания русского языка сохраняется такое положение, когда процессы формирования орфографических и речевых навыков учащихся развиваются параллельно, мало соприкасаясь друг с другом. В результате складывается парадоксальная ситуация: учащиеся могут анализировать орфографические явления, узнают среди других явлений, перечисляют признаки, воспроизводят ход рассуждения, действуют по соответствующему алгоритму, но при этом все эти знания остаются не востребуемыми в сфере практической деятельности школьников. Они по-прежнему беспомощны, попадая в условия самостоятельного письма, работать в которых не приучены.

Для развития речи во внеурочное время я использую комплект пособий курса «Речь» для начальной школы, состоящий из рабочих тетрадей для учащихся рабочие тетради «Школа развития речи» Т.Н. Соколовой. Курс «Речь» предназначен для проведения занятий по речевому развитию учащихся младших классов. Пособия содержат большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких

как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти занятия воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.

Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами русского языка составляет один из основных элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и обучении младших школьников. Психолог Н. И. Жинкин писал: «Речь — это канал развития интеллекта, ... Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания». Речь человека — это показатель его интеллекта и культуры. Чем речь точнее, образнее выражает мысль, тем значительнее человек как личность и тем ценнее он для общества. К сожалению, речь не только младших школьников и старшеклассников, но и студентов и даже дипломированных специалистов не отвечает этим качествам, поэтому языковое образование и речевое развитие школьников — одна из центральных проблем в современной методике обучения русскому языку. Особенно остро эта задача стоит перед начальной школой, являющейся основой успешного обучения на последующих ступенях. В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в том, что молодое поколение должно быть готово к творческой деятельности, обладать поисковым мышлением, иметь высокий уровень интеллектуального развития.

Школа обязана научить детей мыслить нестандартно, нестереотипно. Большую роль в этом играет работа по развитию речи, которая должна строиться в единстве с развитием мышления школьника и формированием его как личности. Актуальность работы подтверждается тем, что в настоящее время отмечается уменьшение интереса детей к чтению художественной литературы, что всегда положительно влияло на повышение уровня развития речи у учащихся. Речь — это вид деятельности человека, реализация мышления на основе использования средств языка. Под развитием речи подразумевается: обогащение словарного запаса, развитие связной речи (обучение построению различных типов текста, как устных, так и письменных — описания, повествования, рассуждения). В начальных классах работа по развитию речи приобретает развернутый и объемный характер. Ведь научить ребенка ясно и грамматически правильно говорить, излагать собственные мысли и выражать эмоции, развивать умение общаться — сложное и кропотливое дело, требующее от учителя напряженного труда. Развитие речи — важная задача обучения русскому языку. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика — показатель его умственного развития. Речь возникает из потребности высказаться. Научить правильно строить предложения, то есть не пропускать слова, ставить слова в определенной последовательности, правильно согласовать их друг с другом и правильно произносить слова, а потом

это все оформлять письменно — задача учителя. Именно в начальной школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литературного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и задачами речи. При этом учитель должен помочь детям осмыслить требования к речи, учить младших школьников при формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью языковых средств. Развитие речи учащихся имеет свой арсенал методических средств, собственные виды упражнений: наиболее важные из них — это упражнения в связной речи — рассказы, пересказы, сочинения. Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют успех в учебной работе по всем предметам, в частности способствуют формированию полноценного навыка чтения, и формированию основ орфографической грамотности. Речь — способ познания действительности, поэтому ее необходимо развивать. Одной из актуальных проблем методики развития речи школьников является работа по формированию письменной речи. Конечная цель работы по развитию речи в школе — научить детей выражать связно свои мысли в устной и письменной форме, то есть научить создавать текст, речевое произведение, высказывание. Наиболее трудным в развитии речи является работа по обучению учащихся письменным речевым высказываниям. Проблема обучения школьников письменным речевым высказываниям

является актуальной еще и потому, что в старших классах наблюдается неумение учащихся писать сочинения — это и нехватка словарного запаса, и трудность в выражении собственных мыслей, чувств, настроений. Также в старших классах учащиеся чаще встречаются с таким видом сочинения, как сочинения-рассуждения. Здесь встречаются трудности в умении использовать факты, схему самого рассуждения, правильно подбирать слова-связки. Именно этот «фундамент» умений по написанию сочинений-рассуждений закладывается в начальной школе. Начинать работу по развитию речи надо с первых дней пребывания ребенка в школе, на уроках обучения грамоте и в дальнейшем на уроках и внеурочных занятиях русского языка и литературного чтения и специальных уроках по развитию речи учащихся.

Ребенок при рождении обладает всеми потенциальными человеческими возможностями, которые развиваются при благоприятных социальных и культурных условиях в семье и во внешней среде, к которой относится школа. Один ученик отличается от другого, прежде всего способностями. Есть способности к музыке, живописи, математике, спорту, литературе и т.д. От воспитания зависит, в каком направлении и будут ли вообще развиваться способности. Классный руководитель, по-прежнему, самый необходимый человек для ребёнка в современной школе. Его предназначение - создать условия для всестороннего развития личности, для побуждения её к самореализации, самоанализу, самооценке, саморазвитию и самовоспитанию.

Поэтому сегодня для меня, как преподавателя одним из приоритетных направлений в работе является задача создания единой системы воспитания гармонично развитой личности ребёнка.

Классный руководитель является творцом интересных дел и разнообразных форм работы для детей. Необходимо освоение таких форм воспитательной работы, которые выявляют индивидуальные свойства личности, развивают эмоциональную сферу, воспитывают потребность в человеке. Больше всего этим требованиям соответствуют приоритетные для современных школьников игровые, театрализованные, творческие, состязательные формы воспитательной работы, позволяющие ребятам осознавать самих себя.

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и развития одаренных учащихся обладают различные кружки, конкурсы, олимпиады. Классный руководитель побуждает ребят к участию во внеурочной деятельности, к самостоятельной работе, ориентирующей на дальнейшее самосовершенствование и самообразование. Детство — самое беззаботное время! И хотя младшие школьники уже загружены учебной и всевозможными кружками, тем не менее они любят игры и различные состязания. Однако родители считают, что в домашних условиях провести их достаточно сложно, так как в квартире не хватает места для подвижных мероприятий. Но специалисты говорят: хотите провести незабываемый

праздник? Обязательно устройте подвижные игры и веселые конкурсы для детей. Проведите несколько конкурсов без явного победителя. Пусть призами наградят каждого участника. Особенно актуален совет при организации конкурсов для детей младшего возраста. Составьте сценарий. Перечислите игры, конкурсы, дайте им краткое описание. Тогда вы сможете легко ориентироваться во время мероприятия.

Учитывайте размеры помещения. Не стоит проводить активные подвижные игры и состязания в маленькой комнате дома. Во время конкурсов чётко и ясно говорите на русском языке.

Творческие способности в коллективной деятельности помогают сформулировать собственную точку зрения, воспитывать в детях доверие к собственным силам и интерес к другому мнению, учат культуре общения, носят комплексный, деятельный характер, обеспечивая субъективную позицию каждого участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные, аналитические умения, а также формируют у детей ответственность, инициативность, самостоятельность. Знакомство детей с творчеством своих одноклассников делает их добрее, отзывчивее, внимательнее друг к другу, ко всему окружающему миру.

Детское творчество неисчерпаемо. Чтобы пробудить в детях творчество и поиск, нужно посеять в их душах семена творчества, и они непременно дадут прекрасные всходы. Необходимо стать для своих учеников товарищем и другом, эффект достигается на основе увлеченности. Главный стимул

творчества - огромная радость, которую оно дает и ученику, и учителю. Хорошо развитая речь для каждого школьника — важнейшее средство познания, развития, самовоспитания. Владение связной речью — один из показателей образованности и культуры человека. Мы, учителя начальных классов, стоим у истоков речевой культуры детей. Система уроков развития речи — один из основных элементов общего языкового и нравственно-эстетического воспитания младших школьников. На уроках развития речи в большей степени по сравнению с традиционными уроками русского языка происходит обогащение словарного запаса и грамматического строя речи детей, обучение нормам языка и их использование в речи, совершенствование коммуникативных умений. Работа по развитию речи учащихся многогранна. Одно из ее направлений — написание сочинений. Оно служит эффективным средством воспитания, возбуждает эмоции, приучает детей осмысливать и оценивать виденное и пережитое, развивает наблюдательность; требует самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в текст; способствует становлению личности учащегося. Выбор слов, оборотов речи и предложений, обдумывание композиции рассказа, оборот материала, установление логических связей, проверка орфографии — весь этот комплекс действий требует от ребенка высокого напряжения его творческих сил.

Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, можно утверждать, что новые подходы, методики технологии способствуют речевому развитию детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию личности.

Систематическая работа по развитию речи на всех уроках и внеуроках даст положительные результаты.

-речь детей станет четкой, понятной

-дети связно будут выражать свои мысли

-внимательно и осознанно слушать, корректировать свое высказывание и других.

-словарный запас станет более активным

-меньше будут допускать ошибок на замену, пропуск и искажение слов

-ученики постоянно будут участвовать в конкурсах стихов к любому празднику, и занимать только призовые места.

References:

- 1.Соколова Т.Н. Школа развития речи Т.Н.: Курс «Речь»: методическое пособие. – М., Издательство РОСТ, 2013
- 2.Соколова Т.Н. Школа развития речи Т.Н.: Курс «Речь»: рабочие тетради для 1 – 4 классов. – М., Издательство РОСТ, 2013
- 3.Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие для начальных классов. – М: Издательство РОСТ
- 4.Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: рабочие тетради для 1 – 4 классов. – М: Издательство РОСТ